

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

УДК 351.74:343.985 (477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15786502>

Отримання оперативної інформації оперативними підрозділами у протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю

Чекін Денис Олександрович

здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії
у галузі права Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9893-1588>

Прийнято: 19.06.2025 | Опубліковано: 29.06.2025

***Анотація.** Мета статті полягає в дослідженні питання організації отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами Національної поліції України у протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю. Аналіз останніх досліджень і наукових публікацій свідчить про те, що ця проблема досліджена у межах більш широкої правової проблематики, проте залишаються невирішеними питання щодо організації отримання оперативно-розшукової інформації щодо незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю. Автор аналізує сучасні наукові підходи до вивчення проблеми організації отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами Національної поліції України у протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю, здійснює оцінювання теми дослідження на сучасному етапі, акцентуючи на здобутки та прогалини в же існуючих дослідженнях.*

Зазначено, що проблеми отримання оперативно-розшукової інформації у протидії цього злочину багато уваги приділяли фахівці з галузей оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу, криміналістики та ін. Особлива увага приділяється тактичним прийомам і методам, які використовують оперативні працівники під час проведення оперативно-розшукових заходів з метою отримання достовірної оперативної інформації. Автор наголошує на важливості налагодження ефективної взаємодії між оперативними підрозділами та іншими суб'єктами протидії незаконному заволодінню транспортними засобами. Результати дослідження свідчать про те, що оперативно-розшукова інформація є одним з основних інструментів у протидії зі злочинністю, зокрема незаконного заволодіння транспортних засобів молодими особами. Вона представляє собою сукупність даних, які містять інформацію про молодих осіб, причетних до підготовки та вчинення злочинів, стан оперативно-розшукових сил і засобів та ін. Висновки дослідження свідчать про необхідність удосконалення організації отримання оперативно-розшукової інформації та розроблення ефективних способів збору, аналізу та оцінювання оперативними підрозділами поліції України у протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю.

Ключові слова: *оперативна інформація, тактика, протидія злочинності, транспортні засоби, молодь, оперативні підрозділи.*

Organization of operating and search information receiving by operational units to combat illegal vehicle occupation by youth

Chekin Denis Oleksandrovykh

higher education candidate for the degree of Doctor of Philosophy
in Law of the National Scientific Center "Institute of Forensic Expertise named
after Honored Prof. M. S. Bokarius",

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9893-1588>

Abstract. *The purpose of this article is to investigate the issue of organizing the collection of operational-search information by operational units of the National Police of Ukraine in combating the illicit seizure of vehicles committed by young people. An analysis of recent studies and scientific publications indicates that this problem has been researched within the framework of a broader legal issue, but questions regarding the organization of obtaining operational-search information concerning the illicit seizure of vehicles committed by young people remain unresolved. The author analyzes modern scientific approaches to studying the problem of organizing the collection of operational-search information by operational units of the National Police of Ukraine in combating the illicit seizure of vehicles committed by young people. The research topic is evaluated at its current stage, with a focus on the achievements and gaps in existing research. It is noted that specialists in the fields of operational-search activity, criminal process, criminology, and others have devoted considerable attention to the issue of obtaining operational-search information in combating this crime. Particular attention is paid to the tactical techniques and methods employed by operational officers during operational-search activities to obtain reliable operational information. The author emphasizes the importance of establishing effective interaction between operational units and other entities involved in combating the illicit seizure of vehicles. The study's findings indicate that operational-search information is one of the primary tools in combating crime, particularly the illicit seizure of vehicles by young people. This information represents a set of data containing information about young individuals involved in the preparation and commission of crimes, the state of operational-search forces and resources, and so on. The research findings underscore the necessity of enhancing the organizational framework for gathering operational-search information and devising efficacious methodologies for the collection, analysis, and evaluation of such data by Ukrainian police operational units, with a view to combating the illicit appropriation of vehicles by young people.*

Keywords: *operational information, combating crime, vehicles, youth, operational units.*

Постановка проблеми. Організація оперативно-розшукової діяльності є складовою частиною органів, що реалізують функції та завдання держави, зокрема оперативними підрозділами Національної поліції України. Різні погляди та тривалі дискусії вчених щодо питання організації ОРД є відображенням розвитку теорії управління. У той же час слід погодитися з І. П. Козаченком, В. Л. Регульським, які вважають що для визначення суті організаційних основ оперативно-розшукової діяльності істотне значення мають такі важливі її властивості, як взаємозв'язок з іншими функціональними підсистемами комплексної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, із зовнішнім середовищем, а також структурна побудова цієї діяльності як системи гласних і негласних заходів, що в умовах зовнішнього середовища дозволяє вирішити поставлені перед нею завдання – пошук і фіксацію фактичних даних з метою припинення правопорушень [1, с. 119]. Це стосується, зокрема, й отримання оперативними підрозділами значущої оперативної інформації у протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю і становить предмет нашого дослідження. У зв'язку з вказаним необхідно напрацьовувати та удосконалювати організацію і тактику отримання оперативної інформації у протидії цього виду злочину [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику вказаних питань вивчали такі науковці, як: Л. І. Аркуша, О.М.Бандурка [10], В. В. Дараган, В. В. Лисенко, О.І. Козаченка, Я.Ю. Кондратьєва, Д.Й. Никифорчука, Ю.Ю. Орлова, М. М. Перепелиця [7], О. О. Подобний, В. Д. Пчолкін, О. Ф. Долженков, В. Л. Ортинський, В. В. Шендрік, О. О. Юхно, та ін.. Результати аналізу наявних наукових досліджень свідчать про те, що питання організації отримання оперативної інформації оперативними підрозділами у протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю досліджувались у контексті більш широкої правової проблематики. Це свідчить про необхідність проведення додаткового дослідження щодо розкриття організації отримання оперативної інформації у цьому напрямі.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми.

Організація отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, що вчиняються молоддю, є актуальною та сучасною темою дослідження. Вона має важливе значення для оперативних підрозділів у протидії досліджуваного напрямку. Однак, на практиці існують проблеми, які знижують ефективність організації отримання оперативно-розшукової інформації, зокрема 1) недостатнє використання методів, форм та засобів у процесі отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами у протидії незаконного заволодіння транспортними засобами, що вчиняються молоддю, 2) слабка взаємодія між оперативними підрозділами та іншими правоохоронними органами, що призводить до зниження рівня ефективності отримання оперативно-розшукової інформації та протидії незаконного заволодіння транспортними засобами, що вчиняються молоддю; 3) відсутність науково-практичних рекомендацій щодо отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами у протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю.

Вищевказані проблеми призводять до несвоєчасного отримання значимої оперативної інформації та розробки і проведення заходів ефективної протидії у цьому напрямі. Комплексне дослідження цих проблем дозволить розробити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності оперативних підрозділів у сфері протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Організація оперативно-розшукової діяльності є складовою частиною органів, що реалізують функції та завдання держави, зокрема оперативними підрозділами Національної поліції України, які відіграють важливу роль у протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю, шляхом пошуку, отримання та аналізу значущої оперативної інформації для проведення ефективних профілактичних та оперативних розшукових заходів. Різні погляди та тривалі

дискусії вчених щодо питання організації ОРД є відображенням розвитку теорії управління.

Організація отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, що вчиняються молоддю, є актуальною та сучасною темою дослідження. Вона має важливе значення для оперативних підрозділів у протидії досліджуваного напрямку. Однак, на практиці існують проблеми, які знижують ефективність організації отримання оперативно-розшукової інформації, зокрема 1) недостатнє використання методів, форм та засобів у процесі отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами у протидії незаконного заволодіння транспортними засобами, що вчиняються молоддю, 2) слабка взаємодія між оперативними підрозділами та іншими правоохоронними органами, що призводить до зниження рівня ефективності отримання оперативно-розшукової інформації та протидії кримінальним правопорушенням. 3) відсутність науково-практичних рекомендацій щодо отримання оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами у протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю.

Вищевказані проблеми призводять до несвоєчасного отримання значимої оперативної інформації та розробки і проведення заходів щодо ефективної протидії у цьому напрямі. Комплексне дослідження цих проблем дозволить розробити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності оперативних підрозділів у сфері протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю.

Ефективність роботи оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії будь-яких злочинів знаходиться в прямій залежності від своєчасного пошуку, збору, узагальнення й обробки, збереження, передачі, якості перевірки і використання різного роду інформації, що характеризують зовнішнє середовище функціонування і внутрішні умови діяльності [3, с. 12–19], а також залежить від здатності оперативних працівників своєчасно отримувати та аналізувати значущу оперативну інформацію щодо задуму, підготовки вчинення

незаконного заволодіння транспортних засобів використовувати для проведення цілеспрямованих оперативно-розшукових заходів.

Питання про наукове визначення поняття та сутності терміну «оперативно-розшукова інформація» піднімалося й раніше і на сьогодні проводяться дискусія серед вчених та практиків у досліджувальному напрямі.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 інформація — це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі [4], а відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 інформація визначена як відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб [5]. Згідно з ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» «завданнями оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах суспільства і держави» [4]. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» «оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних заходів». Це свідчить про те, що отримання оперативної інформації є однією з складових частин діяльності ОРД у т.ч із застосуванням оперативних та оперативно-технічних заходів.

На наукову думку В. П. Євтушка, який зазначав, що оперативно-розшукова інформація – це циклічний процес пошуку, збору, обробки, переосмислення, збереження та видачі інформації і її використання для прийняття оперативно-тактичних і інших правоохоронних рішень [3, с. 14], що ми підтримуємо. Як зазначає Г. М. Бірюков, він розумів під оперативно-розшуковою інформацією в структурі оперативно-розшукової тактики систему пошуку, одержання й оцінки оперативних відомостей про організовані злочинні групи та їх злочинну

діяльність, в обсязі і по змісту, що відповідають цілям і задачам їх викриття, а також швидко і повне розкриття скоєних ними злочинів [6, с. 14]. Оперативно-розшукова інформація згідно наукової думки М. М. Перепелиці та В. Ю. Журавльова—це фактичні дані, що мають безпосереднє або перспективне значення для вирішення стратегічних, тактичних і організаційних задач оперативно-розшукової діяльності, одержаної оперативними апаратами гласними і негласними методами з різноманітних джерел, або ж отримані в ході аналітичного опрацювання первинних даних [7, с. 40], що ми підтримуємо, оскільки вона відзначається й дослідженого нами напряму. Цей напрям дослідження підтримав Н. А. Назаров і В. І. Холоха що оперативно-розшукова інформація повинна бути доповнена вимогами оперативності, всебічності та цілісності [8]. Це дозволить оперативним підрозділам приймати обґрунтовані та своєчасні рішення, що спрямовані на запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, що вчиняються молоддю.

Наукові дослідження щодо отримання та використання оперативної інформації для досягнення цілей оперативно-розшукового попередження кримінальних правопорушень Н. Є. Філіпенко під оперативно-розшуковою інформацією пропонує розуміти врегульовану чинним законодавством і розроблену на його основі нормативними актами сукупність документованих або оголошених відомостей по виявленню, збору, обробці, аналізу, збереженню й одержанню інформації про осіб і факти, що представляють оперативний інтерес, з використанням гласних і негласних оперативно-розшукових сил, засобів і методів, уповноваженими на те суб'єктами оперативно-розшукової діяльності [9]. На нашу думку, оперативно-розшукова інформація є основою для розробки ефективних тактичних прийомів для запобігання та протидії нашого дослідженого напряму з метою забезпечення безпеки громадян, юридичних осіб і захисту суспільства від такої злочинності.

Без належної повної та об'єктивної інформації неможливо забезпечити відповідні заходи протидії злочинності, тому вона повинна відповідати вимогам: 1)

оптимальності (необхідності та достатності), тобто бути такою інформацією, що за своїм обсягом, змістом та якістю дає можливість прийняти правильне рішення, забезпечує ефективне функціонування та розвиток системи запобіжної діяльності;

2) достовірності та точності, тобто вона повинна об'єктивно відображати стан і процеси функціонування як самої системи протидії злочинності, так і стан зовнішнього середовища з відповідним ступенем точності; 3) мати комплексний та систематизований характер, тобто інформація, що циркулює у системі протидії злочинності, повинна вміщати у мінімальному обсязі всю сукупність явищ, що відображаються, їх взаємозв'язок і взаємообумовленість з іншими явищами, бути систематизованою тощо [10, с. 120-122]. На нашу наукову думку, дотримання цих вищевказаних вимог свідчить проте що, інформація є основою для планування та проведення ефективних заходів із протидії злочинності на різних рівнях - від оперативного реагування до своєчасного попередження, виявлення, розкриття та розслідування нашого дослідженого напрямку.

Оперативні працівники під час своєї діяльності повинні проводити систематизацію значущої інформації щодо незаконного заволодіння транспортних засобів молоддю, що надасть їм ефективно планувати заходи протидії, а саме про місця ймовірного вчинення молодими особами та подальшому використування ними злочинних схем та канали збуту викрадених автомобілів та ін..

Оперативно-розшукова інформація є одним з основних інструментів у протидії зі злочинністю, зокрема незаконного заволодіння транспортних засобів молодими незаконного заволодіння транспортних засобів особами. Вона представляє собою сукупність даних, які містять інформацію про осіб, причетних до підготовки та вчинення злочинів, стан оперативно-розшукових сил і засобів та ін.. Крім того, оперативно-розшукова інформація допомагає правоохоронним органам оцінити ефективність своїх дій та виявити проблеми, які вимагають додаткового уваги. Вона також дозволяє здійснювати прогнозування злочинної діяльності та розробляти заходи протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю.

У сучасних умовах розвиток інформаційних технологій та засобів зв'язку значно розширив можливості збору, обробки та аналізу оперативно-розшукової інформації. Це дозволило правоохоронним органам швидко реагувати на зміни у злочинній ситуації та здійснювати ефективні заходи щодо протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю.

Оперативно-розшукова інформація є невід'ємним компонентом у протидії зі злочинністю, зокрема вона включає в себе різноманітні дані про різні аспекти злочинності та дозволяє правоохоронним органам здійснювати ефективні заходи щодо попередження та розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю. Крім того, оперативно-розшукова інформація включає дані про осередки активної дії причин злочинності. Це дозволяє правоохоронним органам виявляти та ліквідувати умови, які сприяють злочинній діяльності, та здійснювати заходи щодо профілактики злочинності. Важливим компонентом оперативно-розшукової інформації є дані про рецидивістів та осіб, які раніше були засуджені за вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами. Ця інформація дозволяє правоохоронним органам здійснювати заходи щодо індивідуальної профілактики та попередження злочинної діяльності у цьому напрямку. Оперативно-розшукова інформація також включає дані про групи неповнолітніх правопорушників. Це дозволяє правоохоронним органам здійснювати заходи щодо профілактики злочинності серед молоді та попередження залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. Крім того, оперативно-розшукова інформація містить дані про інші особи, до яких повинні бути прийняті заходи індивідуальної профілактики щодо запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами.

Аналіз оперативної інформації дозволяє виявляти ознаки підготовки до вчинення злочинів та вживати заходів щодо їх попередження. Інформація, отримана в ході ОРД, може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, виявлення доказів та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження. Оперативно-розшукова інформація

використовується для встановлення місцезнаходження осіб, які ухиляються від кримінальної відповідальності. Крім того, інформація, отримана в ході ОРД, може бути використана для виявлення загроз безпеці учасників кримінального процесу та вжиття відповідних заходів захисту. [11]

Особливе значення в контексті використання інформації в ОРД має забезпечення її захисту. Це обумовлено як необхідністю збереження конфіденційності оперативно-розшукових заходів, так і захистом прав осіб, щодо яких проводиться ОРД. Основними напрямками захисту інформації в ОРД є забезпечення режиму секретності, захист персональних даних, технічний захист інформації, організаційні заходи захисту інформації, а також контроль за використанням інформації. Значна частина інформації, яка використовується в ОРД, має гриф секретності та підлягає захисту відповідно до законодавства про державну таємницю. При роботі з інформацією, яка містить персональні дані, необхідно дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних». [12, 13].

Важливим компонентом оперативно-розшукової інформації є аналіз стану індивідуально-профілактичної роботи. Це дозволяє правоохоронним органам оцінити ефективність своїх дій та виявити проблеми, які вимагають додаткового уваги. Нарешті, оперативно-розшукова інформація містить дані про сили, які беруть участь у протидії зі злочинністю. Це дозволяє правоохоронним органам здійснювати заходи щодо координації своїх дій та забезпечення ефективної протидії зі злочинністю, зокрема незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю. Також вона дозволяє правоохоронним органам здійснювати ефективні заходи щодо попередження та розслідування злочинів, ідентифікувати осіб, причетних до злочинної діяльності, та здійснювати заходи щодо їх нейтралізації.

Результати аналізу нашого дослідження свідчать, про те що однією з основних вимог, що пред'являються до змісту оперативно-розшукової інформації, яка надходить з різних джерел під час протидії є своєчасність, достовірність і її повнота, об'єктивність. Особливе значення у протидії

незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю має оперативна інформація, що отримана під час при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та з використанням інших оперативно-розшукових заходів. Вона характеризується негласним характером своїх джерел. Одним з основних методів оперативно-розшукової діяльності є агентурний метод, який використовується для збору оперативної інформації, що забезпечує процес і механізм запобігання, виявлення і припинення злочинів, нейтралізації окремих осіб, злочинних груп та ін., у тому числі з осередку молоді, які спеціалізуються на вчиненні кримінальних правопорушень дослідженого напрямку. Отримана за допомогою агентурного методу оперативна значима інформація дозволяє оперативним підрозділам поліції планувати проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів та інших заходів із метою протидії незаконного заволодіння транспортними засобами, що готує або вчиняє молодь.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду [14]. У зв'язку з цим, особливу увагу слід приділити дотриманню законності при зборі та обробці інформації в ОРД. Під час реалізації оперативної інформації оперативні працівники повинні проводити оперативно-розшукові заходи з дотриманням принципів законності, конспірації та конфіденційності [15], що забезпечить не лише ефективність проведення оперативно-розшукової діяльності, але й захист прав і інтересів громадян, юридичних осіб, а також запобігання порушень чинного законодавства України та відомчих наказів МВС України з боку працівників оперативних підрозділів.

Постійне надходження оперативної інформації, що повинна бути загалом результативності та ефективності діяльності оперативних підрозділів щодо недопущення учинення кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння транспортними засобами кримінально налаштованою молоддю.

Отриману інформацію необхідно систематизувати та зберігати й вносити отримані дані до відповідних інформаційних систем та баз даних з дотриманням вимог щодо захисту інформації. На етапі аналізу та інтерпретації інформації здійснюється комплексний аналіз зібраних даних, формуються аналітичні висновки та прогнози [16], які допомагають оперативним виявити ознаки підготовки або вчинення кримінальних правопорушень, зокрема злочинів проти власності (незаконне заволодіння транспортними засобами та ін) і розробити ефективні стратегії для їх попередження. Завдяки постійному надходженню значущої оперативної інформації та ефективному аналізу, оперативні підрозділи можуть досягти значних результатів у протидії у протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю.

Отже, оперативно-розшукова діяльність здійснюється з метою отримання інформації, її накопичення, обробки, аналізу і висновків та вжиття відповідних заходів. Робота кожного оперативного підрозділу пов'язана, в першу чергу, з виявленням, попередженням, розкриттям і розслідуванням злочинів. Неможливо навіть уявити, що оперативні підрозділи можуть виконати своє завдання, не маючи ніяких відомостей про злочинця. Повне і всебічне висвітлення діяльності суб'єкта правопорушення являється запорукою успішного припинення його протиправної поведінки. Наявність попередньої інформації про злочин і особу, яка його вчинила, являється основою його розкриття [17, с. 204]. На нашу наукову позицію, ефективність оперативно-розшукових заходів залежить від своєчасності та якості отриманої оперативної інформації, а також від здатності оперативних підрозділів правильно її використовувати у протидії незаконного заволодіння транспортних засобів, що вчиняються молоддю.

Підсумовуючи викладене, ми дійшли до висновку, що оперативно-розшукову інформацію відрізняє від іншої соціальної інформації її мета - протидія злочинності, яка реалізується через методи негласного одержання та спеціальний режим використання оперативними та слідчими підрозділами. Для підвищення ефективності діяльності оперативних підрозділів у сфері протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються молоддю ми

пропонуємо поділити оперативно-розшукову інформацію на чотири групи: 1) відомості, що сприяють оперативним підрозділам у протидії незаконного заволодіння транспортними засобами. 2) відомості, що сприяють ефективному функціонуванню оперативно-розшукових підрозділів; 3) відомості, що можуть бути доказами або сприяти їх одержанню. 4) відомості, що можуть бути підставами для гласного використання при розробленні та запровадженні окремих законодавчих і нормативно-правових актів.

Список використаних джерел

1. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно - розшукової діяльності. Львів: ЛІВС. 1999.

219 с.

2. Бабакін В. М. Особливості отримання оперативної інформації засобами оперативно-розшукової діяльності у протидії молодіжній злочинності. *Порівняльне право*. 2014. № 11. URL : http://www.nbuuv.gov.ua/e-joigpaI8/PP/2014-2/1_lbvmpmk.pdf . (дата звернення :20.05.2025)

3. Регульський В. Н., Євтушок В. П. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах (Проблеми, пошуки, шляхи) Актуальні питання оперативно-розшукової діяльності та боротьби з організованою злочинністю. *Вісник Львівського інституту внутрішніх справ* № 6. Львів. ЛІВС МВС України при НАВСУ, 1997. С. 12–19.

4. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650 (із змінами та доповненнями)

5. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 №1280-ІV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155 (із змінами та доповненнями).

6. Бірюков Г. М, Проблемы информационного обеспечения тактики борьбы с преступностью организованных групп в условиях современности и пути их разрешения. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ* № 3. Одеса, 2000. С. 12–19.

7. Перепелиця М. М., Журавльов В. Ю. Деякі теоретичні аспекти інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. *Вісник НУВС. Спецвипуск № 1*. С. 37–46.

8. Назаров Н. А., Холох В. И. Понятие информации и ее использование в деятельности органов внутренних дел. *Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел*. Киев, 1989. С. 55.

9. Філіпенко Н. Є. Діяльність оперативних підрозділів пенітенціарних установ щодо профілактики правопорушень серед жінок, які відбувають покарання. Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність. Харків : НУВС, 2001. 20 с.

10. Бандурка О.М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монограф. / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов. Х. : Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2011. 308 с.

11. Князев С. М. Негласна робота як фундаментальна категорія теорії оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2019. Вип. 2. № 18. С. 72-78.

12. Хоменко А. М., Непомнящий С. О. Порядок використання інформації в оперативно-розшуковій діяльності. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/1273> (дата звернення 01.06.2024).

13. Закону України «Про захист персональних даних». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (дата звернення 01.06.2024).

14. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата звернення: 20.05.2025) .

15. Грібов М. Л., Козаченко О. І. Шляхи вдосконалення правового регулювання негласного співробітництва. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. Вип. 2. № 115. С. 8-18.

16. Грібов М. Л., Сухачов О. О. Конспірація як система заходів забезпечення негласності кримінально процесуальної та оперативно-розшукової діяльності

оперативних підрозділів правоохоронних органів. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 4 С. 33-44.

17. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : [підруч.] / О. М. Бандурка. Ч. 1. Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 244 с.